

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ашуралиева Суғдиёна Хожиакбар кизи

ФОСФАТ ХОМ-АШЁСИНИ ХЛОРИД КИСЛОТАДА ПАРЧАЛАНИШ
КИНЕТИКАСИНИ ЎРГАНИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL